

PEDEAPSA PENALĂ PENTRU INFRAȚIUNEA DE DEZERTARE

Dianu GORDILĂ,
doctorand

CRIMINAL PENALTY FOR THE DESERTION OFFENSE

Dianu GORDILĂ,
PhD student

Infracțiunile militare constituie o categorie specială de infracțiuni, cu elemente și trăsături specifice numai ei, care o delimitează de orice altă categorie de infracțiuni din PS a Codului Penal al RM. Prin dezertare se înțelege acțiunea de a dezerta și rezultatul ei, adică acțiunea de a părăsi în mod nejustificat unitatea din care face parte, locul în care prestează serviciul sau câmpul de luptă. Obiectul nemijlocit al dezertării îl constituie ordinea de exercitare a serviciului militar, care obligă militarii să exercite serviciul militar în decursul unui termen anumit, stabilit de lege, să fie totdeauna gata să apere statul, să-și îndeplinească datoria lor constituțională și militară de apărare a Patriei.

Cuvinte-cheie: infracțiuni contra ordinii și disciplinei militare, dezertare, infracțiuni militare, disciplină militară, părăsirea unității militare.

Military crimes are a special category of crimes, with their particular features and elements. They are delimited from other category of crimes according to the Special Part of the Penal Code of the Republic of Moldova. Desertion means the act of leaving the armed forces, military unit or battlefield without permission. The direct object of desertion is the order of fulfilling military service, established by law, which obliges the servicepersons to fulfill their military service within a certain period of time, to be always ready to defend the country and to fulfill their constitutional and military duty to defend of the country.

Keywords: offences against military order and discipline, desertion, military crimes, defense of the country, military discipline.

Introducere. Infracțiunile militare constituie o categorie specială de infracțiuni, cu elemente și trăsături specifice numai ei, care o delimitează de orice altă categorie de infracțiuni din PS a Codului penal al RM.

Infracțiunile militare se determină ca fiind acele delict penale specifice, adică acele acțiuni prevăzute de Codul penal, contra modului stabilit de executare a obligațiilor militare, contra pregătirii militare obligatorii și concentrărilor săvârșite de militari, precum și de persoanele antrenate în pregătirea militară obligatorie sau de rezerviști în timpul serviciului militar, în timpul pregătirii militare obligatorii sau în timpul concentrărilor de instrucție sau de probă.

Aplicarea răspunderii juridice față de militari are un șir de trăsături specifice. Această situație este determinată de faptul că răspunde-

Introduction. Military crimes are a special category of crimes, with their particular features and elements. They are delimited from other category of crimes according to the Special Part of the Penal Code of the Republic of Moldova.

Military crimes refer to those specific actions that are provided by the Penal Code which are against the established modality of execution of military obligations, against compulsory military training and concentrations committed by military and other persons that are involved in the compulsory military training or service members during military service, during compulsory military training, during training itself or during trial training as well.

The application of the juridical responsibility to service members has a number of specific features. Taking into account the specificity of military relations, this situation is determined by the fact that their juridical responsibility is

rea juridică a militarilor este reglementată atât de normele legislației RM, în general, cât și de legislația militară, în special, ținându-se cont de specificul relațiilor militare. Prin dezertare se înțelege acțiunea de a dezerta și rezultatul ei, adică acțiunea de a părăsi în mod nejustificat unitatea din care face parte, locul în care prestează serviciul sau câmpul de luptă.

Fapta de dezertare este incriminată în art.371 CP RM într-o variantă-tip și în două variante agravate. Dezertarea în varianta-tip este incriminată la alin.(1) art.371 CP RM: „părăsirea unității militare, centrului de instrucție sau locului de serviciu în scopul eschivării de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum și neprezentarea din același motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiiei din unitatea militară sau din centrul de instrucție, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituția curativă, săvârșită de către un militar sau rezervist”, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 950 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani.

Metode și materiale aplicate. În vederea realizării sarcinilor propuse, am valorificat diverse metode de interpretare juridico-penală, precum și metode general-științifice bazate pe cunoștințe juridico-penale, printre care analiza, sinteza, raționamentul inductiv și deductiv, metoda comparației, legătura dintre teorie și practică, descrierea, studiul de caz, feed-backul, exemplul etc.

Conținut de bază. Fapta de dezertare este incriminată în art.371 CP RM într-o variantă-tip și în două variante agravate. Dezertarea în varianta-tip este incriminată la alin.(1) art.371 CP RM: „părăsirea unității militare, centrului de instrucție sau locului de serviciu în scopul eschivării de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum și neprezentarea din același motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiiei din unitatea militară sau din centrul de instrucție, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituția curativă, săvârșită de către un militar sau rezervist”, se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 950 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani.

La rândul său, dezertarea în prima sa vari-

regulated both by the legislation of the Republic of Moldova, in general, and by the military legislation, in particular. Desertion means the act of leaving the armed forces, military unit or battlefield without permission.

The act of desertion is incriminated in article no. 371 of the Penal Code of Republic of Moldova, in one standard variant and two aggravated variants. The standard variant of desertion is incriminated in paragraph (1) art.371 of Penal Code of Republic of Moldova: „leaving the military unit, training center or service place intending to avoid military duty, concentration or mobilization, as well as absence from the military service on the same reason or concentration or mobilization in cases of authorized leave from the military unit or training center, assignment, transfer, return from mission, vacation or treatment institution, committed by a military or a service member”, shall be fined by from 850 to 950 conventional units or shall be subject to confinement for up to 5 years.

Applied methods and materials: in order to realize the proposed tasks, I have used various methods of legal-criminal interpretation, general-scientific methods which are based on legal-criminal knowledge as well, among which analyses, synthesis, inductive and deductive reasoning, comparison method, the relationship between theory and practice, description, case study, feedback, examples etc.

Basic content: the desertion act is incriminated in article no. 371 of Penal Code of Republic of Moldova, one standard variant and two aggravated. The act of desertion is incriminated in article no. 371 of the Penal Code of Republic of Moldova, in one standard variant and two aggravated variants. The standard variant of desertion is incriminated in paragraph (1) art.371 of Penal Code of Republic of Moldova: „the abandonment of the military unit, training center, or place of service in order to evade military service, assembly, or mobilization or the failure to appear for the same reason to the service or assembly or mobilization after leave from the military unit or training center, an assignment, a transfer, or the return from a mission or from vacation or from a treatment institution committed by a serviceperson or a reservist shall be punished by a fine from 850 to 950 conventional units conventional units

antă agravată este incriminată la alin.(2) art.371 CP RM, atunci când aceasta este săvârșită:

- cu armă (lit.a));
 - de două sau mai multe persoane (lit.b)).
- se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani.
- Dezertarea în cea de-a doua variantă agravată a sa este incriminată la alin.(3) art.371 CP RM, atunci când aceasta este săvârșită:
- pe timp de război (lit.a));
 - în condiții de luptă (lit.b)).
- se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani.

În conformitate cu alin.(5) art.371 CP RM, militarul care pentru prima dată a dezertat în condițiile alin.(1) art.371 CP RM se liberează de răspundere penală, dacă dezertarea a fost săvârșită în urma unui concurs de împrejurări grele.

Astfel, se consideră că în cazul în care militarul a părăsit unitatea militară sau locul serviciului militar în urma unui concurs de împrejurări grele, însă, după ce aceste împrejurări grele au trecut sau au fost înlăturate, militarul nu renunță la absența samavolnică din unitatea militară, fapta militarului de a absenta continuu din unitatea militară va constitui infracțiunea de dezertare.

Prin natura ei, infracțiunea de dezertare nu poate fi comisă decât de o singură persoană (faptă cu subiect activ unic).

Prin urmare, participația penală sub forma coautoratului este exclusă, aceasta fiind posibilă numai sub forma instigării sau complicității, deoarece instigator sau complice poate fi orice persoană fizică (militar sau civil).

În conformitate cu alin.(5) art.371 CP RM, militarul care pentru prima dată a dezertat în condițiile alin.(1) art.371 CP RM se liberează de răspundere penală dacă dezertarea a fost săvârșită în urma unui concurs de împrejurări grele.

Astfel, în vederea aplicării acestei prevederi, este necesară întrunirea următoarelor două condiții:

- militarul săvârșește pentru prima dată infracțiunea specificată la alin.(1) art.371 CP RM;
- dezertarea a fost comisă în urma unui concurs de împrejurări grele.

Cât privește prima condiție, se poate deduce că, la cea de-a doua dezertare, făptuitorul nu mai poate beneficia de liberarea de răspundere penală în condițiile prevăzute la alin.(5) art.371

or by imprisonment for up to 5 years.”

On its turn, desertion in its first aggravated variant is incriminated in paragraph (2), article no. 371 of Penal Code of Republic of Moldova, it means when it is committed:

- With a weapon (letter (a.));
- By two or more persons (letter b.))

shall be punished by imprisonment from 3 to 7 years.

The desertion of the second aggravated variant is incriminated in the paragraph (3), article no. 371 of Penal Code of Republic of Moldova, it means when it is committed:

- During war time (letter (a.));
- In combat conditions (letter b.))

shall be punished by imprisonment from 6 to 12 years..

According to paragraph 5, article no. 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova, a serviceperson who deserts for the first time under conditions set in par. (1), shall be exempt from criminal liability provided that the desertion was committed under a cumulating of difficult circumstances.

In this way it is considered that in the case serviceperson deserted from the military unit or from service place under a cumulating of difficult circumstances, but after these difficult circumstances have passed or have been eliminated, the service person does not give up the arbitrary absence from military unit, the military's act of continuous absence from military unit will constitute the crime of desertion.

By its nature, the crime of desertion cannot be committed just by one person (an act with an active unique subject).

Therefore, criminal participation in the form of co-authorship is excluded, this being possible only in the form of instigation or complicity, because the instigator or accomplice can be any natural person (military or civilian).

According to paragraph no. 5, article no. 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova, a serviceperson who deserts for the first time under conditions set in par. (1), shall be exempt from criminal liability provided that the desertion was committed under a cumulating of difficult circumstances.

So, in order to apply these regulations, it is necessary to meet the following conditions:

CP RM. De asemenea, rezultă că prevederea de la alin.(5) art.371 CP RM nu se răsfrânge asupra acelor persoane care săvârșesc pentru prima dată dezertarea în prezența circumstanțelor agravante consemnate la alin.(2) sau (3) art.371 CP RM.

Cât privește cea de-a doua condiție, prin „concurș de împrejurări grele” se înțelege: împrejurările extrem de nefavorabile vizând viața de familie (decesul, accidentarea gravă sau îmbolnăvirea gravă a unei rude apropiate sau a soției (soțului), violența în familie, producerea unui incendiu în casa familiei etc.); molestarea sistematică din partea camarazilor etc.

În cele ce urmează ne vom referi la circumstanțele agravante consemnate la alin. (3) art.371 CP RM. În acest plan, în primul rând este necesară stabilirea conținutului noțiunii „timp de război”, utilizate la lit.a) alin.(3) art. 371 CP RM. Conform art.127 CP RM, prin „timp de război” se înțelege intervalul de la data declarării mobilizării sau a începerii operațiilor de război până la data trecerii armatei la starea de pace. În sensul prevederii de la lit.b) alin.(3) art.371 CP RM, prin „condiții de luptă” trebuie înțeles ambianța caracterizată prin ansamblul acțiunilor violente desfășurate în mod organizat între două grupări de forțe care urmăresc scopuri opuse, conținutul, amploarea și intensitatea acțiunilor fiind determinate de scopurile confruntării, de esența sa social-politică, de caracterul și trăsăturile sale, precum și de cantitatea, dar mai ales calitatea luptătorilor, armamentului și a tehnicii militare. Condiții de luptă se pot atesta atât pe timp de război, cât și pe timp de pace.

Precizăm doar că, în sensul lit.a) alin.(2) art.371 CP RM, se are în vedere prezența armii asupra făptuitorului. Dacă acesta a sustras arma respectivă, el urmează a fi tras la răspundere și conform art.290 CP RM. Aplicarea armii depășește cadrul dispoziției de la lit.a) alin.(2) art.371 CP RM, de aceea necesită calificare suplimentară (de exemplu, conform lit.b) alin.(2) art.365, lit.b) alin.(2) art.368 sau lit.b) alin.(3) art.369 CP RM).

Dezertarea constă în absența samavolnică a militarului din unitatea militară sau de la serviciul militar. Prin urmare, dezertarea are loc în toate cazurile absenței samavolnice a militarului

– The serviceperson commits for the first time the offense mentioned in the first paragraph (1), article 371 of the Penal Code of Republic of Moldova;

– The desertion was committed under a cumulating of difficult circumstances.

As for the first condition, it can be deduced that, if the serviceperson deserts for the second time, the perpetrator can no longer benefit from the exemption from criminal liability that is stated in paragraph (5), article no. 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova. It also results that the statement of the 5th paragraph, article no. 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova does not refer to the persons that desert for the first time under aggravating circumstances recorded in paragraph (2) or (3), article no. 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova.

As for the second condition, „cumulating of difficult circumstances” it is understood as extremely unfavorable circumstances concerning family (death, serious injury or serious illness of a close relative or wife (husband), domestic violence, house fires etc.); systematic harassment by comrades etc.

We will refer below to the aggravating circumstances recorded in the third (3) paragraph of the article no.371 of the Penal Code of the Republic of Moldova. Concerning this, first of all it is necessary to establish the meaning of the notion „wartime” which is used at letter a), paragraph (3), and article no. 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova. According to the article no. 127 of the Penal Code of the Republic of Moldova, „wartime” means Wartime is the period of time from the date when a mobilization is declared or from the beginning of war operations until the date when the army is placed in a state of peace. In the sense of letter b), paragraph (3) of the article no.371 of the Penal Code of the Republic of Moldova, „combat conditions” should be understood as the climate which is characterized by a set of violent actions conducted in an organized manner between two force-groups pursuing opposite goals, the content, scope and intensity of actions being determined by the confrontation’s purposes, by the social-political essence, by its nature and features and by its quantity, especially quality of fighters, armament and military equipment as well. It should be mentioned that the risk

din unitatea militară sau de la serviciul militar, indiferent de termenul absenței. Durata absenței samavolnice poate fi luată în considerație la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă atribuită făptuitorului.

Spre deosebire de legislația penală anterioară (art. 246, 247, 248 CP din 1961), noul Cod penal nu stabilește termenele absenței samavolnice în cazul dezertării.

Astfel că, în legislația noastră penală veche (C.pen. în redacția Legii din 24 martie 1961) legiuitorul prevedea trei componente de infracțiune de părăsire samavolnică sau neintoarcerea fără motive întemeiate din concediu etc., la serviciul militar: art.246 C.pen. – Absența samavolnică; art.247 C.pen. – Părăsirea samavolnică a unității militare și art.248 C.pen. – Dezertarea.

C.pen. rus în vigoare prevede două infracțiuni de acest caracter: părăsirea samavolnică a unității militare (art.337 C.pen.) și art.338 C.pen. – Dezertarea, care se deosebește de infracțiunea anterioară prin scopul ei: de eschivare definitivă de la serviciul militar, pe când părăsirea samavolnică a unității militare prevede scopul infracțiunii: părăsirea samavolnică sau absența samavolnică din unitatea militară sau serviciul militar pe un termen anumit.

Legislația penală a României, de asemenea, consacră acestor categorii de infracțiuni două articole, însă, spre deosebire de legislația noastră penală veche și de cea nouă rusă, legiuitorul român nu pune accentul pe scopul infracțiunii, ci doar pe termenul absenței din unitatea militară sau de la serviciul: art.331 C.pen. român din 1968 prevede absența nejustificată de la unitate sau serviciu care a depășit 24 ore dar nu mai mult de 3 zile..., iar art.332 C.pen. – Dezertarea, adică absența nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depășește 3 zile..., cât și absența nejustificată a oricărui militar din unitate sau de la serviciu în timp de război, care a depășit 24 de ore... *O similară redacție o au și art.485 și 486 al Noului C.pen. al României.*

Dezertarea este o infracțiune continuă: ea începe și se termină imediat ce făptuitorul a părăsit samavolnic unitatea militară sau locul de exercitare a serviciului militar ori din momentul când militarul nu s-a prezentat la termenul fixat, fără mo-

of combat conditions still exists both in wartime and in peacetime.

We specify only that, in the sense of letter a) paragraph (2) article no. 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova, it means that the perpetrator has a weapon with. In case of a stolen weapon, he will be punished according to article no.290 of the Penal Code of the Republic of Moldova. In this context, the application of weapon exceeds the framework of letter a) paragraph (2) article 371 of the Penal Code of the Republic of Moldova, therefore it requires additional qualification, for example, according to letter b) paragraph (2) article 365, letter b) paragraph (2) article 368 or letter b) paragraph (3) article 369 of the Penal Code of the Republic of Moldova.

Desertion refers to the arbitrary absence of the soldier from the military unit or military service. Regardless of the term of absence, desertion happens in all cases of the arbitrary absence of the soldier from the military unit or from the military service. The duration of arbitrary absence may be taken into account in determining the manner and the measure of punishment attributed to the perpetrator.

In comparison with the previous penal legislation (article no. 246, no. 247, no. 248 of the Penal Code of Republic of Moldova, (1961)), the new Penal Code does not establish the terms of the arbitrary absence of the soldier in case of desertion.

Thus, our old penal legislation (Penal Code in the wording of the Law of March 24th, 1961) the legislator provided three components of crime of self-abandonment or non-return from leave without justified reasons, etc., to military service:

- article no.246 Penal Code - Absolute absence;
- article no.247 Penal Code - The self-abandonment of the military unit;
- article no.248 Penal Code - Desertion.

The Russian Penal Code provides two types of this kind of crimes: i.e. the self-abandonment of the military unit (article no. 337 of the Penal Code of Russia) and desertion that is different from the previous crime by its scope and namely: definitive evasion from military service, while the self-abandonment of the military unit provides the purpose of the crime: self-abandon-

tive întemeiate, în scopul eschivării de la serviciul militar, de la pregătirea militară obligatorie sub formă de serviciu militar cu termen redus sau de la concentrări, de la serviciu sau de la concentrare în cazurile permisei din unitatea militară sau din centrul de instrucție, ale repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau dintr-o instituție curativă; săvârșită de un militar, de o persoană care trece pregătirea militară obligatorie sub formă de serviciu militar cu termen redus sau de un rezervist, însă se consumă la momentul reținerii sau prezentării benevole a militarului în unitatea militară, la locul exercitării serviciului militar sau în organele de drept.

Astfel, conform art. 29 CP, se consideră infracțiune continuă fapta care se caracterizează prin săvârșirea neîntreruptă, într-un timp nedeterminat, a activității infracționale. În cazul infracțiunii continue nu există pluralitate de infracțiuni. Infracțiunea continuă se consumă din momentul încetării activității infracționale sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică această activitate.

Din aceste considerente, credem discutabilă Decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău nr. 1a-233/06 din 10 februarie 2006 de aplicare a amnistiei în privința lui V.D., din următoarele considerente: Prin sentința Judecătorei Militare din 28 noiembrie 2005, V.D. a fost recunoscut vinovat și condamnat pentru infracțiunea de dezertare conform art. 371 alin. (1) CP din motivul că el, fiind militar în termen în Regimentul Independent de Transmisiuni, dislocat în mun. Chișinău, gradul militar soldat, pe data de 20 iunie 1997, cu scopul sustragerii de la serviciul militar, a dezertat în următoarele împrejurări: a părăsit samavolnic această unitate militară, a fugit peste hotarele țării, unde se ascundea, și a lipsit samavolnic până la 26 iulie 2005, când a fost extrădat în țară din Ucraina.

Instanța de judecată a constatat că el, conform sentințelor instanțelor judecătorești din Ucraina, s-a aflat mai mult timp pe teritoriul Ucrainei, unde se ascundea, și a săvârșit infracțiuni; mai mult ca atât, a falsificat documentele personale pentru a-și ascunde identitatea, fapt ce dovedește, cu certitudine, că a dezertat și nu avea de gând să se prezinte în R. Moldova pentru

ment or absence from the military unit or military service for a certain period (article no. 338 of the Penal Code of Russia).

The Penal legislation of Romania, also devotes two articles to these categories of crimes, but in contrast to our old penal law and in contrast to the new criminal law of Russia, the Romanian legislator does not focus on the scope of crime, but lays stress only on the term of absence from the military unit or military service. Article no. 331 of the Penal Code of Romania from 1968 provides the unjustified absence from the military unit or military service that has exceeded 24 hours, but no more than 3 days..., but article no. 332 of the Penal Code of Romania – desertion, refers to the unjustified absence from the military unit or military service that exceed 3 days ... as well as the unjustified absence of any other serviceperson from the military unit or military service during wartime, which has exceeded 24 hours... A similar wording of law have the articles no. 485 and no. 486 of the *New Penal Code of Romania*.

Desertion is a continuous crime: it begins and ends as soon as the perpetrator has self-abandoned the military unit or place of military service or when the serviceperson did not show up on time, without justified reasons, aiming to avoid military service or compulsory military training which is a form of short-term military service or concentrations, aiming to avoid service or concentration in cases of leave of the military unit or training center, assignment, transfer, return from mission, leave or curative institution; committed by a soldier, a person passing compulsory military training in the form of short-term military service or a reservist, but it ends at the moment when the serviceperson returns back to the military unit, military service or to law enforcement agencies.

Thus, according to article no. 29 of the Penal Code, it is considered a continuous crime, the act characterized by uninterrupted commission of a criminal activity for an undetermined period of time. In case of continuous crime, there is no plurality of crimes. The continuous crime shall be consummated at the moment when the criminal activity ceases or upon the occurrence of certain events that prevent this activity.

That is why we believe debatable the Decision no. 1a-233/06 of 10 February 2006 of the Criminal College of the Court of Appeal of Chi-

a-și continua serviciul militar; chiar și în perioada anilor 2001-2004, până când a fost reținut de organele de poliție ale Ucrainei pentru săvârșirea de infracțiuni, el n-a încercat să se prezinte benevol în R. Moldova, la ambasada sau la consulatul R. Moldova în Ucraina, cu toate că avea această posibilitate, ci continua să se ascundă sub un alt nume.

Judecătoria Militară a considerat totuși că în baza art. 371 alin. (1) CP, inculpatul V.D. nu poate fi absolvit de pedeapsă conform Legii din 16 iulie 2004 privind amnistia în legătură cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, deoarece această infracțiune este continuă și s-a consumat doar la 18 octombrie 2004, adică după intrarea în vigoare a acestei Legi, când el a fost reținut de colaboratorii de poliție din Ucraina pentru a fi extrădat R. Moldova.

Prin Decizia sus-indicată, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău a statuat că V.D. a comis infracțiunea respectivă pe data de 20 iunie 1997 și, prin urmare, la data intrării în vigoare a legii cu privire la amnistie, adică la 16 iulie 2004, infracțiunea era deja consumată și, din aceste considerente, a clasat cauza penală pe art. 248 alin. (1) CP, în redacția Legii din 24 martie 1961 (dezertare) în legătură cu amnistia.

Ținând cont de faptul că infracțiunea de dezertare este continuă, considerăm că ea s-a consumat nu la data comiterii, adică în 1997, cum a constatat Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, ci pe data de 18 octombrie 2004, adică după intrarea în vigoare a acestei Legi, când vinovatul a fost reținut de colaboratorii de poliție din Ucraina pentru a fi extrădat R. Moldova.

Tot așa s-a pronunțat și vicepreședintele Curții Supreme de Justiție, care și-a expus opinia cu privire la Decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, care, în scrisoarea sa către Curtea de Apel Chișinău, lămurește că, verificând legalitatea soluției adoptate de instanța de apel pe cazul dat, reiese că instanța de fond (adică Judecătoria Militară) a emis o hotărâre legală și întemeiată în baza art. 371 alin. (1) Cod penal, iar instanța de apel a încadrat incorect acțiunile lui D.V. de la art. 371 alin. (1) Cod penal la art. 248 alin. (1) Cod penal, în redacția legii din 24 martie 1961. Dezertarea este o infracțiune continuă și ea începe și

sinu about the application of amnesty to V.D., for the following reasons: By the judgment of the Military Court of November 28th, 2005, V.D. was found guilty and convicted of the crime of desertion according to article no. 371 paragraph (1) of the Penal Code of the Republic of Moldova on the grounds that he, being a soldier in the Independent Transmission Regiment, located in Chisinau, with the military rank - soldier, on June 20th, 1997, in order to evade from military service, deserted in the following circumstances: he has arbitrarily left this military unit, he has run abroad, where he was hiding, and was absent from the military unit until July 26th, 2005, when he was extradited to the country from Ukraine.

The court found out that he, according to the sentences of the Ukrainian courts, has been in Ukraine for a longer time, where he was hiding and committing crimes. Moreover, he has forged his personal documents aiming to hide his identity, which with certainty proves that he deserted and did not intend to come back to Moldova to continue his military service. He continued to hide his identity, although he had the opportunity to come to the Embassy or consulate of the Republic of Moldova in Ukraine he did not do so, even when he got detained by the Ukrainian police for crime committing, in the period of time between years 2001-2004.

However, the Military Court considered that based on article no. 371 paragraph (1) of the Penal Code of the Republic of Moldova the culprit V.D. cannot be acquitted under the Law of July 16th, 2004 regarding amnesty on the grounds of the 10th anniversary from the adoption of the Constitution of the Republic of Moldova, because the crime is continuous and was became consummated only on October 18th, 2004, i.e. after the entry into force of this Law, when he was detained by Ukrainian police officers for extradition to Moldova.

Through the above-mentioned decision, the Penal College of the Appeal Court of Chisinau, stated that V.D. has committed the crime on June 20th, 1997 and therefore, when the amnesty law entered in force i.e. on July 16th, 2004, the crime was already consummated, that is why the Penal College of the Appeal Court of Chisinau closed the penal case according to the article no. 248, paragraph (1) of the Penal Code

se termină de îndată ce militarul a părăsit samavolnic unitatea militară sau locul de exercitare a serviciului militar, însă se consumă la momentul reținerii sau al prezentării benevole a militarului la unitatea militară, la locul exercitării serviciului militar sau la organele de drept.

În cazul dat, dezertarea comisă de D.V. a început la 20 iulie 1997 și s-a consumat la 26 iulie 2005, când el a fost reîntors în R. Moldova și preluat de organele de drept. Calificarea corectă a acțiunilor lui D.V., urma să fie efectuată conform art. 371 alin. (1) Cod penal. În acest caz, era imposibilă sistarea procesului penal în baza art. 1 al Legii nr. 278 –XV din 16 iulie 2004 privind amnistia în legătură cu aniversarea a X-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova, deoarece infracțiunea a fost consumată la 26 iulie 2005.

Deoarece infracțiunea de dezertare, ca și alte infracțiuni militare, este infracțiune cu subiect special și cu obiect juridic generic (de grup) specific, cum ar fi relațiile sociale ce țin de capacitatea de apărare a țării și ordinea stabilită de satisfacere a serviciului militar, a pregătirii militare obligatorii și a concentrărilor, apar multe probleme cu privire la extrădarea militarilor care au săvârșit exclusiv infracțiuni militare.

Potrivit Convenției europene cu privire la extrădare din 1957, extrădarea nu se admite dacă infracțiunea constă exclusiv în încălcarea obligațiilor militare.

Tot în acest sens reglementează problema infracțiunilor militare și Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală din 1959, care, în Titlul I, art. 1 alin. (2) arată că prezenta Convenție nu se aplică nici infracțiunilor militare care nu constituie infracțiune de drept comun.

Convenții și tratate respective au fost încheiate și în mod bilateral, între țări.

Așa, de exemplu, conform art. 4 lit. „b” al Convenției încheiate între România și Regatul Belgiei privind extrădarea și asistența judiciară în materie penală din 1977¹, extrădarea nu se admite dacă infracțiunea pentru care este cerută extrădarea este considerată de către partea solicitantă ca

¹ Convenția încheiată între România și Regatul Belgiei privind extrădarea și asistența judiciară în materie penală, ratificată prin Decretul nr. 82/1977, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 34-35/23.04.1977.

of the Republic of Moldova, in the wordings of Law of March 24th 1961 (desertion) regarding amnesty.

Taking into account that de desertion crime is a continuous one, we are of the opinion that it became consummated on October 18th 2004 and not on the date it was committed i.e. in 1997 as the Penal College of the Appeal Court of Chisinau has ascertained.

The vice-president of the Supreme Court of Justice was of the same opinion regarding the Decision Penal College of the Appeal Court of Chisinau, who in the official letter addressed to the Appeal Court, clarifies that, in the process of verification of the legality of the adopted solution by the Appeal Court on this case, results that the first instance (Military Court) has issued a legal and grounded decision based on article no. 371, 1st paragraph (1) of the Penal Code of the Republic of Moldova, but the Appeal Court has framed the actions of D.V. incorrectly i.e. from article no. 371, 1st paragraph (1) of the Penal Code of the Republic of Moldova to article no. 248, 1st paragraph (1) of the Penal Code, in the wording of law of March 24th, 1961. Desertion is a continuous crime and it begins and ends immediately when the serviceperson has arbitrary left the military unit or military service, but becomes consummated at the moment when the serviceperson is detained or comes back to military service or to the law enforcement agencies.

In this particular case, the desertion of D.V. started on July 29th, 1997 and became consummated on July 26th, 2005, when he extradited to Republic of Moldova and taken by the law enforcements from our country.

The correct qualification of action of D.V. should have been done according to article no. 371, 1st paragraph (1) of the Penal Code of the Republic of Moldova.

In this case, it was impossible to stop the penal process on the base of article no. 1 of the Law no. 278-XV from July 16th, 2004 regarding amnesty on the grounds of the 10th anniversary from the adoption of the Constitution of the Republic of Moldova, because the crime was consummated on July 26th, 2005.

Because of the fact that the desertion crime like any other military crimes is one with special subject and specific generic (group) object, as,

infracțiune militară, care nu constituie o infracțiune de drept comun.

În anul 2001, vrând să-și alinieze legislația la cea europeană, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea, unde, în capitolul II, secțiunea „a”, intitulată „Condiții referitoare la faptă”, stipulează că extrădarea motivată de infracțiuni militare, care nu constituie infracțiuni de drept comun, este exclusă din câmpul de aplicare a acestei legi.

Tot așa se reglementează problema cu privire la extrădare și în Ucraina. Conform art. 59 al Tratatului între Republica Moldova și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și penală din 1993, extrădarea nu se admite dacă infracțiunea constă în încălcarea obligațiilor militare.

Astfel, reieșind din cele de mai sus, ajungem la concluzia că, în cazul în care militarul Forțelor Armate ale R. Moldova săvârșește una din infracțiunile pur militare (cum ar fi, de exemplu, dezertarea, art. 371 Cod penal, eschivarea de la serviciul militar, art. 372 Cod penal etc.) și părăsește teritoriul R. Moldova, practic, el, în cazul când nu vrea să se reîntoarcă în țară, nu va putea fi tras la răspundere penală pentru astfel de infracțiuni, deoarece nici o țară nu-l va extrăda.

Totuși sunt cazuri când țările solicitate fac excepții de la aceste prevederi. Așa, de exemplu, în cauza penală sus-indicată, în legătură cu faptul că V.D. a dezertat și se afla pe teritoriul Ucrainei, prim-loctiitorul Procurorului General al R. Moldova s-a adresat cu scrisoarea nr. 19-299/04 din 25 martie 2005 către Procurorul General al Ucrainei de a-l extrăda pe V.D., pe motivul că în R. Moldova se efectuează urmărirea penală în privința lui pentru săvârșirea infracțiunilor de răpire a mijloacelor de transport (art. 273 CP) și de dezertare (art. 371 CP). În pofida faptului că se cerea extrădarea pentru o infracțiune militară, Partea Ucraineană a făcut excepție de la art. 59 al Tratatului sus-menționat și l-a extrădat pe V.D. În asemenea împrejurări, considerăm că Judecătoria Militară a procedat corect, condamându-l pe V.D. pentru infracțiunea de dezertare.

Totuși în practica judiciară pot apărea probleme cu privire la condamnarea unei persoane extrădate pentru o infracțiune săvârșită până la

for example, social relationship related to the country's defense and established order to fulfill the military service, compulsory military training and concentrations, there appear many problems regarding extradition of the servicepersons that have exclusively committed military crimes.

According to the European Convention regarding extradition from 1957, it is not admitted if the crime consists exclusively in the violation of military obligations. In the same context, it regulates the issue of military crimes and the European Convention on judicial assistance in criminal matters of 1959, which, in Title I, article 1 paragraph (2) shows that this Convention does not apply to military offenses which do not constitute a common law offense.

There have been concluded bilateral conventions and treaties between countries.

For example, according to article no. 4, letter. «b» of the Convention concluded between Romania and the Kingdom of Belgium regarding extradition and legal assistance in criminal matters of 1977, extradition is not admissible if the offense for which is requested extradition it is considered by the requesting part as a military crime, which does not constitute common law crime.

In 2001, as the Romanian Parliament wanted to align its legislation with the European, it has adopted the Law no. 296 of June 7th, 2001 on extradition, stipulating in Chapter II Section “a”, entitled “Conditions relating to the act”, that extradition motivated by military crimes, which does not constitute common law offenses, is excluded from framework of application of this law.

Ukraine treats the issue of extradition in the same way. According to article no. 59 of the Treaty concluded between the Republic of Moldova and Ukraine on legal assistance and legal relations in civil and criminal matters from 1993, extradition is not allowed if the crime consists in violation of military obligations.

Thus, based on the above-mentioned facts, we can conclude that in case of a serviceperson of the Armed Forces of the Republic of Moldova commits one of the absolutely military crimes (such as, for example, desertion, article no. 371 Criminal Code, evasion from military service, article no. 372 of the Criminal Code, etc.) and leaves the territory of the Republic of Moldova, so, if the serviceperson does not want to return to

înaintarea cererii de extrădare, însă care n-a fost indicată în cererea de extrădare.

Să analizăm această situație prin exemplul de mai sus: să admitem că în scrisoarea de extrădare ar fi fost indicată cererea de extrădare a lui V.D. doar pentru săvârșirea infracțiunii de răpire a mijloacelor de transport (art. 273 Cod penal), iar cu privire la infracțiunea de dezertare (art. 371 CP), în scrisoare nu s-ar fi vorbit nimic. Apare întrebarea: în atare situație, putea oare V.D. să fie condamnat de către Judecătoria Militară și în baza art. 371 alin. (1) Cod penal? Considerăm că el n-ar fi putut fi condamnat pentru dezertare din următoarele considerente:

Conform art. 12 alin. (2) al Convenției europene de asistență judiciară în materie penală din 1959, nici o persoană, oricare ar fi naționalitatea ei, citată în fața autorităților judiciare ale Părții solicitante, pentru a răspunde acolo de fapte pentru care se află sub urmărire penală, nu va putea fi acolo nici urmărită, nici deținută, nici supusă vreunei alte restricții a libertății sale individuale pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul Părții solicitate și care nu sunt menționate în citație.

Art. 3 al aceluiași articol stipulează că imunitatea prevăzută de acest articol va înceta dacă... persoana urmărită, având posibilitatea să părăsească teritoriul Părții solicitante timp de 15 zile consecutive, după ce prezența sa nu mai era cerută de autoritățile judiciare, va rămâne totuși pe acest teritoriu sau se va reîntoarce aici după ce îl va fi părăsit.

Tot așa se reglementează această problemă și de către Convenția CSI relativ la asistența juridică și raporturile de drept în procesele civile, familiale și penale din 1993, care, în art. 66 alin. (1) stipulează că fără acordul Părții contractante solicitante persoana extrădată nu poate fi trasă la răspundere penală sau supusă pedepsei pentru o infracțiune comisă până la extrădarea ei și pentru săvârșirea căreia ea nu a fost extrădată.

Alin. (3) al articolului menționat stipulează că nu se cere acordul Părții contractante solicitante în cazul în care persoana extrădată n-a părăsit teritoriul Părții contractante solicitante în termen de o lună după sfârșitul cercetării penale, iar în cazul condamnării – în termen de o lună după

the country, he will not be able to be prosecuted for such crimes, because no any other country will extradite him.

Nevertheless, there are cases when countries make exceptions from these regulations. For example, the above-mentioned criminal case, because of the fact that V.D. has deserted and was on the territory of Ukraine, the prime first deputy prosecutor addressed an official letter no. 19-299 / 04 of March 25th, 2005 to the General Prosecutor of Ukraine to extradite V.D., on the grounds that in the Republic of Moldova criminal investigation is being carried out against him for committing crimes of abduction of transport means (article no. 273 Criminal Code of RM) and of desertion (article no. 371 Criminal Code of RM). Although the extradition was required for a military crime the Ukrainian Part made an exception to article no. 59 of the above-mentioned Treaty and extradited V.D. In such circumstances, we consider that the Military Court acted correctly, convicting V.D. for the crime of desertion.

However, in the judicial practice, there can appear problems related to the condemnation of an extradited person for a crime which has been committed before the request of extradition, but was not indicated in the extradition request.

Analyses of the situation of the example above: let us suppose that in the extradition letter, it has been indicated the extradition request of V.D., only for committing the crime of abduction of transport means (article no. 273 Criminal Code of RM), and regarding desertion crime (article no. 371, paragraph 1 of the Criminal Code of RM), but in the letter it had not been mentioned. Here a question arises: in such a situation, could V.D. be also convicted by the Military Court according to the article no. 371, paragraph 1 of the Criminal Code of RM. We consider that he could not have been convicted for desertion because of the following reasons:

According to article no. 12, 2nd paragraph of the European Convention for Judicial Assistance in Penal Matters of 1959, no one, regardless of his or her nationality, summoned of judicial authorities of the requesting Part to respond for actions that fall under criminal liability, will not be neither pursued nor arrested or subjected to any other restrictions such as individual liberty for acts or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested Party and

ispășirea pedepsei sau eliberării de pedeapsă sau dacă ea s-a întors benevol. În acest termen nu se include perioada în de cursul căreia persoana extrădată n-a putut să părăsească teritoriul Părții contractante solicitante din motive independente de ea. Astfel, regula generală este că persoana extrădată nu va putea fi nici urmărită penal, nici judecată și nici deținută pentru o altă infracțiune comisă până la extrădarea ei și pentru săvârșirea căreia aceasta n-a fost extrădată.

De la această regulă generală se poate déroga în următoarele cazuri:

– Când Partea contractantă solicitantă permite; în cazul acordului Părții contractante solicitante, extrădarea ar putea fi extinsă și asupra unei alte fapte. Pentru aceasta este necesar ca Partea contractantă solicitantă să prezinte o cerere cu anexele prevăzute la art. 58 al acestei Convenții, precum și un proces-verbal de interogare a persoanei extrădate asupra noilor fapte incriminate;

– În cazul extrădării pentru tragere la răspundere penală, – când persoana extrădată n-a părăsit teritoriul Părții contractante solicitante în termen de o lună după terminarea urmăririi penale;

– În cazul extrădării pentru executarea sentinței, – când persoana extrădată n-a părăsit teritoriul Părții contractante solicitante în termen de o lună după ispășirea pedepsei sau absolvirea ei de pedeapsa penală;

– În cazul în care persoana extrădată s-a reîntors benevol pe teritoriul Părții contractante solicitante.

Dezertarea săvârșită cu arma constituie o componentă de infracțiune cu circumstanțe agravante prevăzută de art. 371 alin. (2) lit. a) CP.

Această agravare constă în faptul că militarul părăsește samavolnic unitatea militară sau locul exercitării serviciului militar cu arma din dotare, încredințată lui pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu, și concurs de infracțiuni nu formează.

În cazul în care militarul, în procesul dezertării, folosește arma pentru a înlesni dezertarea (amenință cu aplicarea armei persoanele care încearcă să-l rețină sau chiar aplică efectiv arma etc.), acțiunile lui se cer calificate prin concurs de

which are not mentioned in the summons.

Article no. 66, paragraph (1) of the CIS Convention regarding the judicial assistance and relationships in the civil processes, family and penal proceedings of 1993, treats this issue in the same way, stating that without the consent of the requesting Contracting Party the extradited person cannot be made criminally liable or punished for an offense committed until his/her extradition and for the commission of which he was not extradited as well.

The 3rd paragraph of the above-mentioned article, states that it is not required to consent of the requesting in case of Contracting Party, in case if the extradited person has not left the territory of the requesting Contracting Party within one month after penal investigation, and in case of conviction- within one month after serving the sentence or release from punishment or the extradited person comes back voluntarily. This period does not include the period of time when the extradited person could not leave the territory of the requesting contracting Party for the reasons that do not depend on him/her. Thereby, the general rule is that the extradited person will be neither prosecuted nor judged or detained for another crime that was committed before the person's extradition and for the for the commission of which he was not extradited.

There are several cases when it is possible to deviate from this general rule:

– When the requesting Contracting Party permits; in case of an agreement of the Contracting Party, the extradition can be extended to other action. For this it is necessary that the requesting Contracting Party present an application with appendixes provided in the article no. 58 of the Convention, as well as a report on the interrogation of the extradited person on the new incriminated facts;

– In case of extradition for criminal prosecution – when the when the extradited person has not left the territory of the requested Contracting Party within one month after the end of the criminal investigation;

– In case when the extradited person voluntarily returned to the territory of the requesting Contracting Party;

– Desertion committed with a weapon constitutes a crime component with aggravating circumstances provided in the article no. 371,

infracțiuni: art. 371 alin. (2) lit. a) CP și, după caz, art. 365 alin. 2 lit. b) CP sau 369 alin. (3) lit. b) CP etc.

Art. 371 alin. (4) CP prevede ca circumstanță calificată dezertarea prevăzută la alin. (1), (2) sau (3), săvârșită de un militar care își execută pedeapsa într-o unitate militară disciplinară.

Pedeapsa trimiterii într-o unitate militară disciplinară este reglementată prin art. 69 CP. Considerăm că această componentă de infracțiune poate avea loc doar după intrarea în vigoare a sentinței judiciare, prin care a fost numită pedeapsa trimiterii într-o unitate disciplinară. În cazul în care trimiterea militarului într-o unitate militară disciplinară a fost ilegală (sentința a fost casată cu achitarea militarului), dezertarea militarului din unitatea militară disciplinară va fi calificată conform articolului 371 alin. (1) CP sau, după caz, conform articolului 371 alin. (2) sau (3) CP.

Art. 371 alin. (5) CP prevede un caz special de liberare de răspunderea penală: că militarul care, pentru prima dată, a dezertat în condițiile alin. (1) CP, se liberează de răspundere penală dacă dezertarea a fost săvârșită în urma unui concurs de împrejurări grele.

Esența concursului de împrejurări grele poate avea diferite caractere: ele pot fi legate de aplicarea față de militar a violenței sau încălcarea grosolană a drepturilor și demnității lui personale din partea superiorilor (comandanților) militari sau din partea altor militari, cu care făptuitorul nu se află în relații de subordonare, de boala gravă sau alte situații excepționale grave în familie, de emoții grave cu privire la problemele personale sau familiale etc.

De această liberare profită toți militarii care au săvârșit dezertarea prevăzută de art. 371 alin. (1) CP în urma unui concurs de împrejurări grele. Rolul organelor judiciare, în acest caz, este de a stabili cu certitudine dacă dezertarea prevăzută de art. 371 alin. (1) CP a fost săvârșită în urma unui concurs de împrejurări grele.

În cazul constatării acestor împrejurări militare va fi liberat, incontestabil, de răspunderea penală pe art. 371 alin. (1) CP.

Din considerentele amintite, acceptăm discutabile hotărârile instanțelor de judecată: Sentința Judecătorei militare din 25 octombrie 2002,

2nd paragraph, letter a) of the Penal Code of the Republic of Moldova;

– This aggravation means that the serviceperson arbitrarily abandons the military unit or the military service with the weapon provided which was entrusted to him for the fulfillment of the service obligations and it does not form a competition of crimes.

In case when the serviceperson, while deserting uses the weapon in order to facilitate this process (threatens with weapon the persons who want to prevent desertion attempting to detain or even handling the weapon etc.), his/her actions should be qualified according to the competition of crimes, i.e. article no. 371, 2nd paragraph, letter a) of the Penal Code of RM and depending on the situation, article no. 365, 2nd paragraph, letter (b) of the Penal Code of RM or article no. 369, 3rd paragraph, letter (b) the Penal Code of RM.

Article no. 371, 5th paragraph provides a special case of release from penal liability, i.e. a serviceperson who deserts for the first time under conditions set in paragraph (1) of the Penal Code of RM, shall be exempt from criminal liability provided that the desertion was committed under a cumulating of difficult circumstances.

The essence of competition of difficult circumstances can be of different nature:

They can be connected with application of violence to the serviceperson or gross violation of his personal rights and dignity by military superiors (commanders) or other servicepersons that the perpetrator is not in a relationship of subordination, serious illness or other exceptional serious situations in the family or other personal problems.

All servicepersons that have deserted benefit from the exemption provided by article no. 371, paragraph (1) of the Penal Code of RM. The role of the judicial organs, in this particular case, is to establish for certain if the desertion provided by article no. 371, paragraph (1) of the Penal Code of RM has been committed after a competition of difficult circumstances.

In case of ascertaining these circumstances, the serviceperson will be indisputably released from the criminal liability according to article no. 371, paragraph (1) of the Penal Code of RM.

For the above reasons, we accept as debatable the decisions of the courts of law: The deci-

potrivit căreia C.S. a fost recunoscut vinovat și condamnat pentru dezertare în baza art. 248 alin. (1) Cod penal (în redacția Legii din 24 martie 1961), și Deciziile Colegiilor Penale ale Curții de Apel nr. 1a-214/2002 din 19 decembrie 2002 și ale Curții Supreme de Justiție nr. 1r-o/274-2003. Astfel, în ședința de judecată s-a constatat (aceasta au lămurit martorii, militarii în termen și reiese din documentele medicale) că C.E., exercitând serviciul militar, adeseori era maltratat, trimis de comandantii și superiorii lui în oraș să procure băuturi alcoolice, iar în cazul nesupunerii era ținut cu cătușele legat de pat. Intra în serviciile de gardă și interior câte 4 zile la rând, iar fiind bolnav, nu-l tratau, deoarece în punctul medical al unității militare lipseau medicamentele necesare. Deoarece aceste acțiuni erau săvârșite cu acordul tacit al comandantului unității militare și, în unele cazuri, chiar la ordinul lui, C.S. se afla într-un concurs de circumstanțe grele și nu trebuia să fie condamnat, ci liberat de răspunderea penală.

Considerăm că, în cazul în care militarul a părăsit unitatea militară sau locul serviciului militar în urma unui concurs de împrejurări grele, însă, după ce aceste împrejurări grele au trecut sau au fost înlăturate, militarul nu renunță la absența samavolnică din unitatea militară, fapta militarului de a absenta, continuu, din unitatea militară va constitui infracțiunea de dezertare.

Concluzii. În urma analizei infracțiunii de dezertare, conchidem că sancțiunea acestei infracțiuni, în redacția expusă de legiuitor în art.371 C.pen., vine în contradicție cu principiile umanismului, individualizării pedepsei penale etc, și trebuie să fie modificată din următoarele considerente: prevăzând în alin.(1) al articolului sus-indicat o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de la 2 la 7 ani, legiuitorul nu dă posibilitate instanțelor de judecată de a individualiza pedeapsa, ținând cont de prevederile art.75-77 C.pen.: astfel, pentru o dezertare pe un termen de 1-2 zile, legislatorul prevede una și aceeași pedeapsă ca și pentru o dezertare de 1-2 luni sau mai mult: închisoare pe un termen de la 2 la 7 ani.

Mai mult ca atât, pentru a face mai efectivă aplicarea unei asemenea instituții penale față de militarii care au săvârșit infracțiuni, este necesar de revizuit politica sancționatorie a legislatorului

of the Military Court of October 25th, 2002, according to which C.S. was found guilty and convicted for desertion under article no. 248 paragraph (1) of the Penal Code of RM (in the wording of the Law of March 24th, 1961), and the Decisions of the Penal Colleges of the Court of Appeal no. 1a-214/2002 of December 19th, 2002 and of the Supreme Court of Justice no. 1r-o / 274-2003.

Thus, in the court hearing it was determined (this was explained by the witnesses, by the servicepersons and it also appears in the medical documents) that C.E., being in the service, was often mistreated by commanders and his superiors sending him out of the military territory to buy alcoholic beverages and in case of disobedience he was handcuffed to the bed. It happened that getting on duty for four days consequently, when he was ill, he has never received any treatment because the necessary medicines were missing from the medical centre of the military unit. These actions were committed with the tacit consent of the commander of the military unit, in some cases, even at his command, C.S. being in a contest of difficult circumstances. That is why C.S. should have been released from criminal liability and not convicted.

We consider that, when the serviceperson has left the military unit or the place of military service following a competition of difficult circumstances and these difficult circumstances have passed or have been removed, but the serviceperson does not drop his/her arbitrary absence from the military unit, the act of being continuously absent from the military unit will constitute the desertion crime.

Conclusions. Analyzing the desertion crime, we can conclude that the penalty of this offence, in the wording of set forth by the legislator in article no.371 of the Penal Code of RM, comes in contradiction with the principles of humanism, individualization of criminal punishment etc. It should be modified/ amended for the following reasons:

Taking into account that the 1st paragraph of article no. 371 of the Penal Code of RM provides a sentence in the form of imprisonment for a term of 2 to 7 years, the legislator does not give the courts of law the opportunity to individualize the sentence if relating to article no. 75-77 of the Penal Code of RM. Thus, for a period of 1-2 days desertion the legislator provides the same punishment as for 1-2 months or more desertion or imprisonment for a period of 2 to 7 years.

cu privire la pedepsele penale pentru unele infracțiuni militare care nu prezintă pericol sporit, și anume, în cazul dezertării, instanțele de judecată nu pot aplica prevederile Cap. VI al PG a C.pen. „Liberarea de răspunderea penală, deoarece art.54-55, 57-59 C.pen. prevăd posibilitatea liberării de răspunderea penală doar în cazurile unor infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, pe când dezertarea, prevăzută de art.371 alin. (1) C.pen., conform prevederilor art. 16 C.pen., se consideră infracțiune gravă. De asemenea, considerăm ca în cazul în care dezertarea a avut loc doar pentru câteva ore, cu toate că formal aceste fapte se consideră infracțiuni de dezertare, ele, conform art.14 alin. (2) C.pen., n-ar trebui să constituie infracțiune din cauza că este lipsită de importanță și nu prezintă gradul prejudiciabil al infracțiunii.

În aceeași ordine de idei, pentru faptul dezertării din unitatea militară sau de la locul serviciului militar pot fi aplicate sancțiuni disciplinare care ar corespunde, întru totul, scopurilor sancțiunilor disciplinare și ar decriminaliza faptele minore de încălcare a disciplinei militare.

Din aceste considerente, ar fi benefic ca dezertarea să constituie infracțiune doar în cazurile când absența nejustificată ar dura mai mult de 1 zi.

Astfel, pentru aducerea în conformitate cu prevederile legale și principiile de bază ale construirii normelor penale speciale, propunem o nouă redacție a art.371 C.pen., care ar lua în considerație argumentele expuse mai sus.

Moreover, to make the application of such penal institution against the servicepersons who have committed offenses more effective, it is necessary to review the legislature’s sanctioning policy on criminal penalties for some non-dangerous military offenses and namely in desertion case, the courts of law cannot apply the provisions of Chapter VI of General Part of the Penal Code of RM “Release from criminal liability”, because article no.54-55, 57-59 of the Penal Code of RM provide the opportunity of release from criminal liability only in cases of minor or less serious crimes, while desertion, provided by article no. 371 paragraph (1) of the Penal Code and according to the provisions of article no. 16 of the Penal Code, is considered to be a serious crime.

We also consider that when the desertion lasted only a few hours, although formally these facts are considered desertion offenses, according to article no.14, paragraph (2) of the Penal Code of RM, it should not constitute an offense because it is unimportant and does not present the prejudicial degree of the offense.

In the same vein, disciplinary sanctions can be applied for desertion from the military unit or from the place of military service, which would entirely correspond to the purposes of the disciplinary sanctions and would decriminalize minor acts of violation of the military discipline.

For these reasons, it would be beneficial that the desertion to constitute a crime only in cases where the unjustified absence would last more than 1 day.

Thus, in order to bring it in accordance with the legal provisions and the basic principles the construction of special criminal norms, we suggest a new wording of article no. 371 of the Penal Code of RM, which would take into account the arguments set forth above.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Convenția privind abolirea muncii forțate nr.105 din 25 iunie 1957.
2. Convenția CSI privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, încheiată la Minsk la 22 ianuarie 1993 (cuprinde 12 state CSI), ratificată de R. Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 402-XIII din 16 martie 1995. Publicată în ediția oficială „Tratate internaționale la care R. Moldova este parte”. vol.16. - Chișinău: Moldpress, 1999, p. 262. În vigoare pentru Republica Moldova din 26 martie 1996.
3. Convenția încheiată între România și Regatul Belgiei privind extrădarea și asistența ju-

- diciară în materie penală, ratificată prin Decretul nr. 82/1977, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 34-35/23.04.1977.
4. Convenția europeană cu privire la extradare, adoptată de Consiliul Europei la Strasbourg la 13 decembrie 1957, și cele două Protocoale Adiționale din 1975 și 1978.
 5. Tratatul între Republica Moldova și Ucraina privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă și penală, încheiat în or. Kiev la 13.12.1993, ratificat de R. Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 261/XIII din 4 noiembrie 1994. Hotărârea de ratificare a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 15 din 24 noiembrie 1994
 6. Convenția prin Hotărârea Parlamentului nr. 1183-XIII din 14 mai 1997. Hotărârea de ratificare a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 41 din 26 iunie 1997. Convenția a fost publicată în ediția oficială „Tratate internaționale la care R. Moldova este parte”, vol. 1, Chișinău, 1998, p. 318.
 7. Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptată de Consiliul Europei la Strasbourg la 20 aprilie 1959. Convenția a fost ratificată (cu unele rezerve) de R. Moldova prin Hotărârea Parlamentului Nr. 1332-XIII din 26 septembrie 1997. Hotărârea de ratificare a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 71 din 3 octombrie 1997.
 8. Constituția Republicii Moldova. Publicat: 29.03.2016 în Monitorul Oficial nr. 78, art Nr: 140. Data intrării în vigoare: 27.08.1994.
 9. Legea nr. 345 din 25.07.2003 cu privire la apărarea națională. Publicat : 19-09-2003 în Monitorul Oficial Nr. 200-203 art. 775.
 10. Legea nr.1245 din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei. Publicat : 10-10-2002 în Monitorul Oficial nr. 137-138 art. 1054.
 11. Legea nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extradarea, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 326 din 18 iunie 2001.
 12. Hotărârea Parlamentului nr. 707-XII din 10 septembrie 1991.
 13. Codul penal Al Republicii Moldova nr. 985 din 18-04-2002. Publicat : 14-04-2009 în Monitorul Oficial nr. 72-74 art. 195.
 14. Xenofon Ulianoschi, Conceptul infracțiunii militare în dreptul penal, ULIM, Chișinău, 2009, 553 p.
 15. V. Nagacevschi, G. Bostan, O. Lupan, V. Mironov. Ghid privind aplicarea Convenției CSI privind asistența privind asistența juridică și raporturile de drept în procesele civile, familiale și penale, încheiată la Minsk la 22.01.1993. Chișinău: Ed. Arc, 2000, p. 65-66.

Despre autor:

Dianu GORDILĂ,
doctorand,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
al Republicii Moldova,
e-mail: dianu.gordila@mail.ru

About author:

Dianu GORDILĂ,
PhD student,
Academy “Ștefan cel Mare”
of the MIA of the Republic of Moldova,
e-mail: dianu.gordila@mail.ru